

Diterima

OPINI

Menjaga Diri di Tengah Budaya Serba Bebas

Published 2 hours ago on 21 May 2026
By Mitra Wacana

Vinsensius, akademisi dan penulis dari Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak.

Zaman sekarang memang terasa berbeda. Pergaulan anak muda semakin terbuka dan bebas. Banyak hal yang dulu dianggap tabu kini perlahan dianggap biasa. Media sosial, tontonan digital, dan lingkungan pertemanan ikut membentuk cara berpikir generasi muda tentang hubungan, cinta, dan gaya hidup.

Di satu sisi, perkembangan zaman membawa banyak hal baik. Namun di sisi lain, tidak sedikit anak muda akhirnya kehilangan batas dalam pergaulan. Semua ingin terlihat modern, bebas, dan mengikuti tren. Akibatnya, keputusan penting dalam hidup sering dibuat hanya karena emosi sesaat atau rayuan pasangan.

Padahal, hidup bukan hanya tentang hari ini. Ada masa depan yang harus dijaga, ada keluarga yang berharap, dan ada nama baik yang bisa rusak karena satu keputusan yang salah.

Kebebasan dan Perubahan Gaya Hidup Anak Muda

Tanya Admin

Budaya serba bebas perlahan membuat orang sulit membedakan mana kebebasan dan mana tindakan yang sebenarnya merugikan diri sendiri. Sesuatu yang sering dilihat akhirnya dianggap biasa, meskipun belum tentu benar.

Padaahal, tidak semua yang terlihat menyenangkan akan membawa kebahagiaan. Banyak penyesalan besar justru dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan tanpa berpikir panjang.

Menjaga Diri sebagai Bentuk Tanggung Jawab terhadap Masa Depan

Setiap orang tentu ingin memiliki masa depan yang baik. Ingin menyelesaikan pendidikan, bekerja dengan layak, membahagiakan orang tua, dan hidup dengan tenang. Namun masa depan yang baik tidak datang begitu saja. Semua itu dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat hari ini.

Dalam Filsafat, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan tanggung jawab moral. Karena itu, manusia tidak hanya hidup mengikuti keinginan sesaat, tetapi juga harus mampu mempertimbangkan akibat dari tindakannya.

Banyak persoalan hidup muncul karena orang terlalu mengikuti emosi dan hawa nafsu. Ada yang akhirnya mengalami kehamilan di luar nikah, kehilangan kepercayaan keluarga, putus kuliah, bahkan mengalami tekanan mental yang berat. Dalam keadaan takut dan terdesak, ada pula yang memilih jalan aborsi ilegal yang jelas melanggar hukum dan nilai agama.

Secara sederhana, prinsip ekonomi juga mengajarkan bahwa manusia seharusnya menghindari keputusan yang membawa kerugian besar di masa depan. Jangan sampai kesenangan sesaat justru menghancurkan hidup yang sudah dibangun dengan susah payah.

Keputusan beberapa menit kadang bisa membawa penyesalan selama bertahun-tahun.

Menjaga Diri adalah Bentuk Menghargai Diri Sendiri

Menjaga diri bukan berarti kolot atau anti-pergaulan. Justru orang yang mampu menjaga dirinya menunjukkan bahwa ia tahu nilai dirinya sendiri. Ia tidak mudah terbawa rayuan, tekanan lingkungan, ataupun rasa penasaran sesaat.

Hubungan yang sehat seharusnya dibangun dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban moral yang sama untuk saling menjaga, bukan saling memanfaatkan.

Di tengah budaya yang semakin bebas, manusia tetap membutuhkan kebijaksanaan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang hanya terlihat menyenangkan sementara. Sebab hidup bukan sekadar mengikuti keinginan hati, tetapi juga tentang menjaga masa depan agar tidak rusak oleh keputusan yang tergesa-gesa.

Pada akhirnya, jika bukan diri sendiri yang menjaga masa depan itu, siapa lagi?

RELATED TOPICS: #GAYA HIDUP #KEBEBASAN ANAK MUDA #OPINI #PERILAKU

DON'T MISS

UP NEXT

Tanya Admin

OPIN
Men
Seri

OPIN
Pen
Tant
Indo

Twee!